

Araştırma Makalesi

Gece Yaman Uzundur'da İnsan, Mâzi, Hafıza¹

Man, Memory and the Past in Gece Yaman Uzundur

Mürsade Meryem Kılıç¹

Makale Bilgisi

¹ Doktora Öğrencisi, Edebiyat
Fakültesi, İstanbul Üniversitesi,
İstanbul/Türkiye
ORCID:0000-0002-1014-0440
E-Mail:
m.meryemkili@gmail.com

Sorumlu Yazar:
Mürsade Meryem Kılıç

Aralık 2025
Cilt:5
Sayı:2
DOI:

Citation:

Kılıç, M. M. (2025). Gece Yaman
Uzundur'da insan, mâzi,
hafıza.GAB Akademi, 5(2), 192-
202.

Öz

Kamran Nezîrli, Gece Yaman Uzundur'da bulunan on üç öyküsü ile "insan" tabiatına ilişkin pek çok boyutu tartışmaya açmaktadır. Yazar, özellikle acının ortaklığına dikkat çekerek Azerbaycan tarihiyle bireyi yeniden yüzleştirmekle beraber "geçmiş"e takılı kalmış bireyin durumunu "mâzi maraziyeti" şeklinde sunmaktadır. Bu durum, Kamran Nezîrli'nin "insan tabiatı"na yönelik derin bir ilgisinin yansımasıdır. "Mâzi maraziyeti", bireyin geçmişle kurduğu problematik ilişkiye işaret ederken "hafıza" temasını da gündeme getirir. "Unutmama" veya "unutamama" ile direnen bir "hafıza", daimi olarak geçmişte yaşamaya itmektedir. Nezîrli'nin insanları, peşlerini bırakmayan bir geçmişin ağırlığı altında varoluşlarını sürdürmek zorunda kalmışlardır. Artık durum marazî/sorunlu/patolojik bir hâl almış ve öykü kişilerini kuşatmıştır. Gece Yaman Uzundur'da tartışılan konular, insan ve tarih merkezli evrensel anlatı pratiklerine yakınlık göstermektedir. Dolayısıyla insan ve tarih merkezli içeriğiyle eser, "Dünya Edebiyatı" dairesinde değerlendirilmeye açıktır. Dünya edebiyatı, yalnızca ulusal sınırları aşan bir edebî dolaşıma işaret etmekte kalmaz; aynı zamanda insan deneyimlerinin kültürel farklılıklara rağmen ortak bir zeminde buluşabileceğini gösterir. İnsanın "zaman"a, "tarih"e, "hafıza"ya ve "acı"ya karşı verdiği mücadele, dünya edebiyatının evrensel anlatı temalarından biridir. Nezîrli'nin öyküleri de bu ortak duyarlılık düzleminde konumlanarak bireysel trajediler üzerinden evrensel insan deneyimlerine kapı aralamaktadır. Bu bağlamda çalışmada eserin ihtiva ettiği öyküler, "insan", "mâzi" ve "hafıza" odaklı incelenmiş, "dünya edebiyatı" ile buluştuğu noktalar belirlenmiştir. Çalışmanın amacı "Dünya Edebiyatı" kavramını teorik bir inceleme alanı olarak değil, insanın ortak duygulanımlarının kültürlerarası yansımalarını bir zemin olarak ele almaktır.

Anahtar Kelimeler: Kamran Nezîrli, İnsan, Mâzi, Hafıza, Dünya Edebiyatı

Abstract

In Gece Yaman Uzundur, Kamran Nezîrli explores various dimensions of human nature through thirteen short stories. These narratives is the shared experience of suffering and the complex relationship between individuals and their past. Nezîrli re-engages the reader with Azerbaijani history while highlighting the personal histories of his characters, who are trapped in memories they cannot escape. This unresolved connection with the past is the example of "pathology of the past," and that means where memory becomes a burden, bonding the characters in a state of emotional paralysis. Nezîrli's fictional world is shaped by a deep concern with the condition of being human, and his portrait of trauma, memory, and historical weight places his work within the broader context of universal literary themes. These stories bound with global narratives that address the individual's struggle with time, history, and suffering, making them suitable for evaluation within the framework of World Literature. This perspective emphasizes the shared human condition beyond cultural boundaries. Accordingly, this study analyzed Gece Yaman Uzundur in terms of its treatment of "human," "past," and "memory," and examined how these intersect with key themes of World Literature.

Keywords: Kamran Nezîrli, Human, Past, Memory, World Literature.

1. Giriş

Azerbaycanlı yazar Kamran Nezirli; çeviri, tiyatro ve denemeleriyle son dönem edebiyatının göze çarpan isimlerinden biri olmuştur. Nezirli, 1980'de Azerbaycan Devlet Üniversitesi Pedagoji Fakültesi Yabancı Diller Enstitüsü İngilizce bölümünden “onur derecesiyle” mezun olmuştur. Filoloji doktorudur. Eserleriyle “Hasan Bey Zerdabi” ve “Resul Rıza” ödüllerine layık görülmüştür. Türk ve dünya edebiyatlarında çoğunlukla öyküleriyle tanınmaktadır. Azerbaycanlı bir ailenin göç ettikten sonra hayatta kalma hikâyesi olan “Yaşlı Bebek”, İngilizceye çevrilmiştir. Yazarın kendisi de Oscar Wilde'den Lord Byron'a, pek çok yazarı Azerbaycan Türkçesine çevirmiştir. Fakat öykülerinin hepsi henüz bir kitap hâlinde İngilizcede bulunmamaktadır. 2015-2019 yılları arasında “Londra Edebiyat Ödülleri”nde yılın en iyi yazarı olarak aday gösterilmiştir. Dünya edebiyatı üzerine makaleleri bulunmaktadır.

Kamran Nezirli öykülerini toplu hâlde yayımladığı *Hikâyeler*(2018) eserinden sonra yazarın Türkçedeki ikinci kitabı yine öykü dünyasının kapılarını aralamaktadır. Nezirli, *Gece Yaman Uzundur*(2023) ismini verdiği on üç öyküde, insan portrelerini okura sunar ki bu durum insana dair pek çok şeyin ortak olduğunun bir ispatıdır. Örneğin “savaş”, her ulusa onulmaz acılar bırakan küresel bir kavramdır ve özelde bireylerin genelde ise bir toplumun ortak dili hâline gelir. Bununla beraber, “aşk”, “ayrılık”, “intikam” ve “yaşlılık” gibi konular da Antik Yunan'dan bugüne edebî eserlerde tartışılan kavramlardır. Nezirli bu kavramları on üç öyküye yayarak okura bunların üzerinde düşünme şansı vermektedir. Nezirli'nin özellikle henüz eserleri İngilizceye çevrilmeden Londra'da “Yılın En İyi Yazarı” ödülüne beş kez aday gösterilmesiyle birlikte ayrıca, “Yaşlı Bebek” öyküsünün küresel dolaşıma girmesi yazarın “Dünya Edebiyatı” yazarları arasında zikredilmesini zarurî kılar. Fakat kendisi de bir çevirmen olan yazar, eserleri için gerekli dolaşımı sağlayacak çeviri faaliyetlerine yeterince ilgi göstermemektedir. Buna rağmen özellikle *Gece Yaman Uzundur*'daki öykülerde “Dünya Edebiyatı”nın pek çok ortak konusuna eğilmesi ve bahsedilen durum, yazarı kanona dahil ederek incelemeyi gerekli kılmaktadır.

“Dünya Edebiyatı” 19. yüzyılda Goethe'nin “Weltliteratur” adlandırmasıyla (Eckermann, 2011, s. 311-444) ortaya çıkmıştır. Söz konusu dönem, kavramın başlangıcı olup, küresel dönüşümler edebiyatı da şekillendirmiştir. Özellikle *Komünist Manifesto* ile gündeme gelen burjuvazinin dünya pazarını sömürerek tüm ülkelerdeki üretim ve tüketimin kozmopolit bir hâlde bürünmesine sebep olduğunu ve sanayinin üzerinde bulunduğu ulusal zeminin yerle bir olmasıyla dünya tarihinin çok önemli bir dönüm noktasına eriştiği fikri (Marx, Engels, 2017: 53) “Dünya Edebiyatı” kavramını besleyen ve aydınlatan en önemli pusulalardan biri olmuştur. Bu bağlamda “Dünya Edebiyatı”nın tartıştığı yerel edebiyatların kanondaki konumu, 20. yüzyılla birlikte sorunsallaşmaya başlamıştır. Söz konusu durum, ulusların sınırlarının geçirgenliğine sebep olan dinamikleri düşündürmeye sevk eder. Bu dinamiklerin temelinde siyasî ve ekonomik değişim ve dönüşümler yatmaktadır. Dolayısıyla öncelikli olarak siyasî ve ekonomik farklılaşmaları anlamak, “Dünya Edebiyatı”nın eleştiri noktalarından biri olan edebiyatın kültürel bir dolaşım olarak değerlendirildiği tezinin dayanaklarını açıklamayı sağlamaktadır.

Karatani 1930'lardaki “Büyük Buhran”dan sonra dünya metası olarak kabul edilen ürünlerin yerini artık dayanıklı tüketim mallarının aldığı, bu durumun da kitlesel üretim ve tüketimi tetiklediğini açıklar. Bu doyumun 1970'lerde zirveye ulaştığını ve ilerleyen zamanlarda ekonomik gerilemeyi önlemek için küreselleşme stratejisine geçildiğine işaret eder. (Karatani, 2019: 284) “Dünya Edebiyatı” kanonunun oluşması, her iki yüzyıl takibinde de ekonomik ve siyasî dönüşümlerin tam ortasına karşılık gelmektedir. “Küresel pangea” ulusların sınırlarını ortadan kaldırmaktadır. Anderson ise genellikle duyguya hitap eden ulusalcılığı “hayalî cemaat” olarak nitelendirir ve söz konusu değişimin sebeplerine eklemelerde bulunur:

“Yeni ulusal toplulukların hayal edilebilirliğine asıl olumlu etkide bulunan, yeni bir üretim ve üretim ilişkileri sistemi(kapitalizm), bir iletişim teknolojisi(matbaa) ve insanlığın mahkûm olduğu dilsel çeşitlilik arasındaki, bir ölçüde rastlantısal ama altüst edici etkileşimdir.” (Anderson, 2020: 63)

Damrosch ise ulus edebiyatlarının sürekli edebî ürün ortaya koyduğu bir dönemde “dünya edebiyatı” kavramının ortaya çıkışını bir paradoks olarak görür. (Damrosch, 2014: 3-4) Bu yüzden söz konusu dönemde ortaya çıkan en büyük sorun “dil meselesi”dir. Öte yandan bugün de dil dairesi etrafında dolaşıma girdirilmeyen “Dünya Edebiyatı” kanonuna ait pek çok metin bulunmaktadır. Yazar, çevirmen veya yayım şirketleri bu konuda maalesef ivedi hareket edememektedir. Bu yüzden söz konusu kanon kendi içerisinde kısır bir döngü hâlinde ilerlemektedir.

“Dünya Edebiyatı”nın genel sorunlarından bir diğeri de başlangıçta çoğunlukla Batı'nın en nitelikli eserlerinin dahil edildiği bir kanonun dairesinde düşünülmesidir. Sonrasında özellikle Harvard Üniversitesinin çalışmalarıyla Uzak Doğu, Afrika, Fars ve Arap coğrafyasından temsilî eserler de bu kanona dahil edilmiştir. “Türk Dünyası”nın kanonda görünürlüğü ise gayet sınırlıdır. Daha öz bir ifadeyle Shayegan “*Köhneleşmiş kalıntıların taşıdığı bir dünyanın gerçek ötesiliğiyle, bilinç kapsamını karşıtlıklarıyla gerçekten değişikliğe uğratan diyalektik bir gerçeklik arasında iki yandan şekillendirilen Doğulu insan 'No Man's Land'in sınırlarında aslıdır.*” (Shayegan, 2020: 124) şeklinde durumu özetlemektedir. Sınırlı temsiliyet, çoğunlukla siyasî gerekçelerle açıklanmıştır. Benzeri bir eleştiri Adam Kirsch'den gelir:

“Bugün alkışlanan o ‘dünya’ yazını türü soyuttur ve köklerinden kopuktur: Karakter özelliği bakımından aşırı psikolojik ancak eser miktarda sosyal ve coğrafik olan romanlarda dümdüz bir Avr-ensellik (EU-niversality) hâkimdir.” (Kirsch, 2019: 14)

Hâlbuki Balkanlar ve Türkistan coğrafyası, Kuzey Kıbrıs ve hatta Yakut Türklerine kadar geniş bir coğrafyayı etkisi altına alan “Türk Dünyası” edebiyatının ürünleri “Dünya Edebiyatı”nın temas ettiği pek çok konuya nitelikli bir şekilde yaklaşmaktadır. Dolayısıyla tıpkı Batı edebiyatının kendi içinde bir havuz oluşturup “Dünya Edebiyatı” dairesinde zikredilen eser ve yazarları olduğu gibi Türk dünyası edebiyatı da kendi içerisindeki güçlü yapısını “Dünya Edebiyatı” kanonuna hızla aktarmalıdır. Bu bağlam Moretti’nin bahsettiği “periferide kalan anlatılar”ın, Batı’nın büyük anlatıları yanında kanona dahil etme önerisi gündeme gelir. (Moretti, 2000: 59) Moretti’nin makalesinde tartıştığı konu, Anderson’un görüşleriyle birebir uyum sağlamaktadır: Anlatı “periferi”dedir fakat geçişkenlik daimdir. Anderson’un “hayali cemaatler” kavramıyla, ulusal aidiyetlerin ve topluluk anlatılarının birer kurgu olduğuna işaret ederken “Dünya Edebiyatı” bağlamında ulusal sınırların geçirgenliğini vurgular. Nezirli’nin anlatılarındaki insan figürü, bu geçişkenliğin bir örneğidir; birey, hem ulusal belleğin taşıyıcısı hem de evrensel bir insanlık hâlinin temsilidir.

Bu duruma karşı bir görüş olarak Frank Kermode her “kanon”un yazarlar tarafından oluşturulduğunu, sanat dalları arasında yalnızca edebiyatın özellikle hâkim dilin İngilizce olması sebebiyle Avrupa ve Amerika merkezli olduğuna işaret eder. “Kanon”un yükünün yazarlara bırakılmasının sebebinin ise yazarların benzeri mihenk taşlarına bağlı olduğuna işaret eder. Eğer bir yazar, mihenk taşının farklı olduğunu söylüyorsa, bu pek inanılması mümkün olmayan bir savdır çünkü eğer farklılaşma olursa derhal “radar”dan yani “kanon”dan çıkacaktır. Tüm bunlara rağmen iyi bir yazarsa yıllar geçtikten sonra bile kanona dahil olabilir. (Kermode, 2022: 112-113). Bu bağlamda David Damrosch’un “Dünya Edebiyatı”nın başka yalnızca dillere çevrilen edebiyat değil aynı zamanda başka kültürlerde bireysel ve toplumsal hafızaya taşıyıcılık yapan metinlerine de işaret ettiği fikri gündeme gelir. Kamran Nezirli ve öyküleri de bireyin tarih ve hafıza ile kurduğu evrensel ilişkilere odaklanarak kültürel sınırların ötesine geçme potansiyeli taşımaktadır.

Kermode’nin görüşleri “Dünya Edebiyatı” kanonunu anlamlandırmada yol göstericidir. Kanonun *Genji Hikâyeleri*’ne kadar giden geniş zamansal yelpazesi, iyi bir yazarın yıllar sonra bile olsa küresel düzeyde dikkat çekeceğini, vâad eder. Fakat özellikle ortak dil çevirilerinde yazarların ağır hareketleri “kanon”un Avrupa merkezli olmasına sebep vermektedir. Bununla beraber “Dünya Edebiyatı”nın konuları düşünüldüğünde gereken mobilizasyonu, edebî dolaşımı, yapamamış nice eserler söz konusu kanonda değerlendirilmemektedir.

1.1. Modern Dünyada İnsanın Kaybı ve Yeniden Doğuşu

Antik Yunan’dan beri var olan bir kavram olarak “birey”, Descartes ile diğer inceleme alanlarının da ilgisini çekmiş fakat modern dönemle büyük bir değişime uğramış bir kavramdır. Felsefeye göre “birey”, kendi üzerinden tasarruf yetkisi olan varlıktır. (Yılmaz, 2025) Modern dünya, insanlığa pek çok dönüşümü zorunlu kılmasının yanında “birey” söz konusu olduğunda genellikle “marazî” bir portre çizmiştir. Buna rağmen modernist metinlerde insan tabiatı göz ardı edilmiş, klâsik gerçekçi edebiyatın sunduğu insanın hâlleri, yeni edebiyat kanonunda yer bulamamıştır.

“Türk Dünyası Edebiyatı”, merkezine “birey”den önce “insan”ı koymakla “birey”den “insan”a yeniden dönüşü sağlamıştır. Böylece modern dünyanın dayattığı “bireycilik”, bireyden daha üstün bir mekanizmanın devreye girmesiyle ivme kazanır. (Guénon, 2023: 73) Dolayısıyla modernizmle birlikte çoğu insan sesini kaybetmiş, “insani” özelliklerinden arındırılmıştır.

Modern insan, hayatlarını ve kendilerini tanımlayan sosyal kararlara katılma niyetinde değildir. Bu durumun en önemli sonuçlarından biri Nihilizm’dir. Sosyopolitik düzlemde yansımaları ise gelenekselci toplumların düzeniyle merkezleşmiş devletlerin düzenindeki uyumsuzlukla görülebilmektedir. (Clark, 2005: 296) Bu tabloda birey, ontolojik çıkmazları ile kendi kendisini bir sorun olarak değerlendirecek veya doğrudan Nihilizm’e sığınacaktır. Fakat modern bireyin yabancılaşma sürecini aşması ve geçmişle bağları telafi etmesinde edebiyat ciddi bir alan sağlamaktadır. (Erl, 2011, s. 144-145) Yeni tabloda modern bireyin yalnızlığına karşı topluluk içindeki “insan” olma hâli yeniden merkeze alınır. Benedict Anderson’ın “hayali cemaat” kavramı da burada anlam kazanır; bireyin kendini yalnızca birey olarak değil, ortak bir geçmişe, hafızaya ve duygulanıma sahip, “cemaatin parçası” olarak görmesi mümkündür. Kamran Nezirli’nin karakterleri, bu aidiyet duygusunu yeniden kazanma çabasıdır.

Pek çok yapay değişken ve sosyolojik, siyasî ve ekonomik unsurlarla kuşatılan insan, “bireycilik” travması altında “insan” olarak varlığını göz ardı etmek zorunda kalır ki modern dünyanın temel eksikliklerinden biri “beşer”dir. Jung’ya göre “yeni dünya”da kişi kendini tanımaya çalıştığında bile bir paradoksla karşılaşabilir çünkü

insanı anlama ve çözümlenmeye çalışan bilim, insandan fazlasıyla uzaklaşmaktadır. “Birey” alfabedeki herhangi bir harfle isimlendirilebilecek kadar kendini tekrar eden bir unsurdur. Bu yüzden Jung, modern toplumda “birey”in geleneksel toplumlara kıyasla daha zor bir duruma düştüğü sonucuna varır. (Jung, 2005: 6-7)

Bu durum “birey”in tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmekten ziyade bireyin dönüştüğü, toplumun yeniden şekillendiği bir senaryoya işaret eder. Böylece edebî eser de yeni konumlanışını söz konusu doğrultuda gerçekleştirecektir. Diğer yandan Jung’un bu tespiti, bireyin kendine dönme ve iç dünyasını anlama mücadelesiyle Nezirli’nin öykülerinde sıkça karşılaşmamıza olanak tanır. “Gece Yaman Uzundur” başta olmak üzere, birçok öyküde karakterler, içsel bir sorgulama içindedir. İşaret edilen, bireyin dış dünya ile çatışmasından çok, kendi benliğiyle olan hesaplaşmasıdır. Söz konusu hesaplaşma, ontolojik bir sorgu veya yüzleşme olmaktan öte, kişinin kendisini tanımasına yönelik bir girişimdir.

Kamran Nezirli’nin *Gece Yaman Uzundur* başlığı altındaki öykülerinde insan tabiatına ilişkin tespitler yoğun şekilde gözlemlenmiştir. Söz konusu tespitler, hayatın ve dünyanın karmaşık olmadığı zamanlarda, insanın duygularıyla neler yapabileceğine ilişkindir. Başka bir ifadeyle, öncelikle modern dünyanın, ardından transhümanistik senaryonun yok saydığı duygular, Nezirli’nin öykülerinde hayatla mücadelede temel silah olmuştur. Böylece yazar, öykülerinde “küçük insanlar”ın “küçük dünya”larında ne fırtınalar kopabileceğini okura vermeyi amaçlamaktadır. Yazarın ilk adımı, insanî tabloyu sergilemek, ardından bu tabloyla mücadelenin yalnızca insanî/insanüstü bir çabayla verilebileceğini göstermek olmuştur. Ayrıca yazar, realist-romantik edebiyatın anlambilimsel görüşününün 21. yüzyıldaki yansımalarını yeni bir düzlemde okurla paylaşır.

Öykü kitabına da isim veren “Gece Yaman Uzundur” öyküsünün baş kişisi, eşine ilk kez şefkatle bakarak geçmiş muhasebesi yapar. Bunca yıl geçmiştir fakat kendisi eşine hiç böyle bakmamıştır. Bu durum insan tabiatına, eşler arasındaki ilişkilerine dair bir gerçeği de açığa çıkarır. Hakikaten de insan gözünün önünde duran güzelliklerin farkında değildir. Söz konusu “unutuş” insanın tabiatında var olan bir özellik olmakla beraber modern dünyanın sarmalında, savaş ve ekonomik mücadelelerle geçen bir ömürden sonra, “birey”in “öz”ünü hatırlaması, çevresinde bu zamana kadar dikkat etmediği, hazine değerindeki ayrıntılar sayesinde.

“Sen uyurken daha bir güzel oluyormuşsun, kadın! Sanki daha dünkü genç kızdı. Sevgilisi, nişanlısı, görünüşüne hevesle gittiği, yollarını hasretle gözlediği beyaz tenli, kalem kaşlı, kara gözlü, ince belli, güler yüzlü masal perisi... Belki hayatın kendisi bir masaldı. Evlendikten sonra bir kez olsun böyle düşünmemişti. Sevgisini, arzusunu, yüreğindeki en mahrem hisleri karısına açmamıştı. O da dünyadaki diğer insanlar gibi gerçek aşkın kitaplarda ve filmlerde olduğunu düşünüyordu.” (Nezirli, 2023: 10)

“Lidiya İvanovna’nın Vârisleri” isimli öyküsünde yazar, yaşlı bir kadının, yaşamının sonunun geldiğini hissetmesinin verdiği telaşla gerçekleştirdiği birtakım eylemlere işaret eder. Bayan İvanovna, savaşlarla birlikte travmalı bir geçmişe sahiptir. Söz konusu travma ömrünün sonuna doğru gittikçe ağırlaşmıştır. Dolayısıyla kendisi için normal, çevresindekiler için garip karşılanacak eylemler, travmanın fiilî yansımalarına işaret eder. Onlardan biri de İvanovna’nın başına bir şey gelir gelmez hemen dostlarını araması eğilimidir. Bu durum insan tabiatının özelliklerinden biridir ki insan en sonunda yalnız öleceğini bilmesine rağmen yalnız kalmamak için yollar aramaktadır.

“Lidiya İvanovna, her zaman olduğu gibi bu sabah da uyandıktan sonra bir yemek kaşığı konyak içti, sonra dün gece derin dondurucunun gözüne koyduğu közlenmiş patlıcan konservesi ile yazın yaptığı acı biber konservesini almak istediğinde yere yığıldı. Şimdiye kadar böyle bir şey gelmemişti başına ama çok fena düşmüştü. O gündün sonra derin düşüncelere gark oldu. Sonra vârislerine telefon açıp KGB’de görevliken sahip olduğu alışkanlıklarına bağlı kalarak, endişeyle onlarla görüşmek için randevu talep etti. Bu belki de ömrün son gününün kapının eşliğinde durup tantanayla çaldığı son zildi.” (Nezirli, 2023, s. 25)

Lidiya İvanovna’nın gösterdiği davranışlardan bir diğeri ise sıklıkla ölümden bahsederek gelen misafirleriyle mezarlığa gitmesidir. Söz konusu durum travmatik bir zihin için, gayet doğal, insanî tepkilerden biridir. Bununla beraber Bayan İvanovna’nın ölümden korkmasına rağmen evden dışarı çıkmasının tek sebebi mezarlığa gitmektir. Hatta her gelen misafire nereye defnedileceği hakkında tembihlerde dahi bulunur. Kimi zaman spiritüel bir eylem olarak da değerlendirilebilecek, çoğunlukla yaşlılarda bulunan ölüm önsezileri, Bayan İvanovna’nın karakteristik özelliklerinden biridir. Yazar böylesi evhamlı ve stresli bir karakter çizerken insanı acıda, âcizlikte ve ölüm korkusunda birleştirmektedir.

“Toma idi suda, smotri, eto moy ateç, a eta mama. Görüyor musun? Gorbatov İvan Sergeyeviç ve Goldenberk Raisa Gumbatovna. Canım, bakın beni buraya defnedesiniz. Bunların arasına, diye yarı Rusça yarı Azerice mırıldandı.” (Nezirli, 2023, s. 27)

“Aşkın Dehşeti” isimli öyküde merkez kişi, aşkı için hapse girer fakat çıktığında sevgilisinin, düşmanı ile hayatını birleştirdiğine şahit olur. Düştüğü büyük hayal kırıklığıyla herkesi öldürmek ister fakat merhameti onu esir almıştır. Sevgilisi ve ev halkını yangından kurtarır. Bu bağlamda yazar insanın karmaşık doğasına dikkat çeker. Karşı taraf kişinin düşmanı veya hayal kırıklığına gark olmuş olsa bile kriz anlarında duyguların insana ne yaptırabileceği kestirilemez. Bu gerçeği vurgulamak için Nezirli’nin öykülerinde insanlar hep uçlarda gezdirilir. Böylece insanın tabiatı anlaşılmaya çalışılır. Çünkü Nezirli’ye göre insanın tabiatı, en mükemmel şekilde kriz

anlarında tespit edilebilir. Yazar, yine de adı geçen öyküde “süper kahraman” yaratmak istemez, bunun yerine yazarın isteği, ayakları yere basan, aşkı ve öfkesini tek bedende buluşturan fakat çelişkileri olan bir “insan”dır. Demir Adam, artık Zahime ve aşka olan inancını yitirmiştir ki böylesi bir durumda normal karşılanabilecek bir tepki olarak yorumlanabilir:

“Aşk diye bir şey yok! Aşk yalan! Boş bir şey! Her şey nasıl da korkunç! Şimdiye kadar tek korkmadığım şey aşktı! O da korkunç ve dehşetliymiş! Aman Allah’ım! Meğer özgürlük korkulacak bir şey değilmiş. Dünyada en korkunç şey sevgiymiş çünkü onun ömrü çok kısa!” (Nezirli, 2023, s. 41-42)

“İkinci Nefes” isimli öyküde merkezde iki kuşak arasında açılan mesafeden bahsedilir. Eski kuşak, yaşın da getirdiği tedirginlikle, endişe buhranlarına girmektedir. Yeni kuşak ise yine yaşın getirdiği aldırılmazlıkla hareket edecektir. Yazar herhangi bir ailede şahit olunabilecek bir sahneyi, sonunu bile bile kurgular. Bu durumda yazarın amacı, insanın hikâyesinin ortaklığına dikkat çekmektir, kurgudaki başarısıyla da amacını yerine getirmiştir. Denilebilir ki Nezirli’nin öyküleri hayatla sağlam bağının ötesinde tabiatıyla da hayata benzemektedir. Bu durum yazarın ulusal hassasiyetlerden çok, evrensel hassasiyetleri gündemine aldığına ispatlamaktadır.

“Biliyor musun Sveta, evde, evde kaldığımda kendimi ölüymüşüm gibi hissediyorum. Dışarı çıktığımda ise sanki yeniden diriltiyorlar beni. Evde beni sevmediklerini düşünüyorum. Dışarda ise herkes bana bakıyor sanki herkes benim güzelliğime hayran...” (Nezirli, 2023, s. 57)

“Anne Beni Öldürme” öyküsünde anne, bebeğine karşı çok merhametli olmasına rağmen ani bir ruh değişimiyle intihar etmeye karar verir. Burada Nezirli, insanın karmaşık doğasına işaret eder. Nezirli bir kadının hamile dahi olsa bebeğiyle beraber intihar edebileceği fikrini çarpıcı biçimde vermektedir. Böylece yazar aynı zamanda annelik süreçlerini bilimsel veya varlıksal bir problematik olarak değerlendirmeden öte, durumu tamamen insanî bir düzleme yerleştirir. Diğer taraftan natüralist yazarların argümanlarından da kendisini uzak tutarak, özellikle Taine’nin ırk-çevre-an (Taine, 1893, s.100-101) veya Descartes’in determinist söylemini (Descartes, 2017, s. 7-8) yok sayan bir bakış açısıyla meseleye yaklaşır. Nezirli, modernist söylemleri egale ederek, pergeli yeniden insanda sabitlemeyi tercih etmiştir.

“Flora, tanımadığı bu kadına öyle minnettar gözlerle bakıyordu ki... Sanki biraz önce aynadaki görüntüsüne nefretle bakan kadın o değildi... Evet, Flora intihara kalkışmadan evvel aynaya bakarken, şişmiş karnını görünce rengi solmuş dudakları titremişti. Yanaklarından bir iki damla yaş süzüldü ve o beyaz, zarif eliyle gözyaşlarını sildi. Sonra nasıl olduysa birdenbire gözleri doldu, kendini aşağılayan bakışlardı bunlar. Nefreti daha da büyüdü, diliyle dişi arasından birkaç söz mırıldandı. Galiba bu sefer de karnındaki çocuğuna öfkelenmişti. Belki de şimdiye kadar dünyada böyle şey olmamıştı. Kadın, karnında hareket edip duran çocuğundan nefret ediyordu.” (Nezirli, 2023, s. 61)

İnsanın özelliklerinden biri de hayalci olmasıdır. Nezirli’nin öykü kişileri çoğunlukla hayaller kuran ve böylece geleceğin iyi geçeceğine inanan insanlardan oluşmaktadır. Bu durum da öykünün atmosferinin daha olumlu bir biçimde okura yansıtılmasını sağlar. Örneğin Karabağ Savaşı’ndan dönen asker, ne kadar karamsar olsa da ailesi onun için hayaller kurar, eylemler gerçekleştirir. Yazar, acılarından hayallerine sığınan romantik bir karakter tasvirini ortaya koyuyor gibi görünse de temelde vurgulanan, insanın hayalci fakat umuda sığınan tutumudur. Söz konusu işaret de Nezirli’nin öykü evrenini anlamada yardımcı kavramlardan biri olarak okunabilir.

“Evet, benim hayallerimin kanatları vardı ama uçmuyorlardı. Onlar benim kalbime yuva yapıp olan biteni izliyorlardı. Günlerden bir gün o kalbin sahibinin, hayalleri özgürlüğüne kavuşturacağını, onların da uçarak gökyüzüne yükselip bütün dünyayı gezip dolaştıktan sonra yine kendi yuvasına döneceğini biliyorlardı.” (Nezirli, 2023, s.71)

Kamran Nezirli’nin on üç öyküsünde “birey”den yeniden “insan”a dönüş gözlemlenmiştir. Bu durum çoğunlukla Batı edebiyatının egzistansiyel, karamsar, içe dönük sanat anlayışından uzak durmasıyla mümkün olmuştur. Söz konusu uzaklık, coğrafi olarak gerekçelendirilebileceği gibi, yazarın şahsî bir tutum ve tercihi olarak da okunabilir. Böylece Nezirli, klâsik gerçekçilik geleneğini, hem estetik hem de psikolojik bir derinlikle yeniden üretir.

David Damrosch’un “yerel anlatının evrensel meseleleri dile getirdiği noktada “Dünya Edebiyatı” na dâhil olduğu” ifadesi (Damrosch, 2014, s. 233), Nezirli’nin öykü kişileri için de geçerlidir. Aşk, merhamet, yalnızlık, ölüm gibi temalar, mekân ve kültürden bağımsız biçimde anlam kazanır. Nezirli’nin öykü kişilerinin büyük savaşları, ya kendileriyle ya savaşın kalıntılarıyla ya da geçmişledir. Yazar çoğunlukla çözümleyici bir rol oynamış, kişileri düştükleri durumdan kurtararak öyküleri bitirmiştir. Bu bağlamda eserin insan doğasına yaptığı derin inceleme, okura içine düştüğü karmaşık problemlerin aslında hayat kadar basit çözümleri olabileceğini telkin eder. Bu bağlamda yazar “Dünya Edebiyatı”nın evrensel temalarıyla uyum göstermekle birlikte çizdiği iyimser portreyle özelde Azerbaycan edebiyatının geneldeyse Türk Dünyası Edebiyatının söz konusu kanondaki diğerlerinden farklılaşan temsilini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, Nezirli’nin bireyden “insan”a yönelen anlatısı, modernizmin bireyde doğurduğu boşlukla yüzleşir.

1.2. Mâzi Maraziyeti ve Travma

Çoğunlukla mevcut zamandan, önceki zamana atıfta bulunan geçmiş ya da mâzi, kurgusal metinlerde anlatılan zamandan geriye gidilerek ifade edilmektedir. Bu bağlamda “Geriye Dönüş Tekniği(Flashback)” yazara yardımcı olmaktadır. Klâsik metinlerde bu teknik genellikle metnin içindeki zamanla sınırlı tutulurken; özellikle modernist metinlerde, metni oluşturan bir unsur hâline gelmiştir. Postmodern dönemde ise geçmiş-şimdi-gelecek gibi kavramlar tek bir potada eritilmiştir.

Özellikle roman bahsinde konuşulan “Geriye Dönüş Tekniği” öykülerde de fazlasıyla yer bulmuştur. Geriye dönüşün çözücü, yapıcı ya da dar anlamda oluşu (Aytaç, 1975, s. 235) metni beslemiş, metnin hareket kabiliyetini üst seviyelere taşımıştır. Bununla beraber Kamran Nezirli'nin *Gece Yaman Uzundur* isimli öykü kitabındaki geriye dönüşleri yalnızca bir teknik olarak görmek, yanlış bir değerlendirme olacaktır. Yazar, metnin geneline yaymış bir teknik olarak “mâzi”yi okurun önüne getirmez. Nezirli'de “mâzi”, bir “hafıza” bilinciyle bir arada kullanılmıştır. Öykü kişileri “mâzi”de etkilendikleri olaylardan ya kurtulamaz ya da “mâzi” onlara güç verir. Bu anlamda bir teknikten ziyâde metin anlambilimsel bir okumaya muhtaçtır. Çünkü teknik üzerinden metni okumak, yazarın öyküsünde vurgulamak istediği mesajı kaçırma ihtimalini doğurmaktadır.

Bu noktada Nezirli'nin *Gece Yaman Uzundur*'da bulunan öyküleri Maurice Halbwachs'ın “kolektif hafıza” kavramıyla birlikte okunduğunda belirleyici bir perspektif sunar. Halbwachs'a göre “bireysel hafıza”, toplumsal çerçeve olmaksızın anlamını yitirir. (Halbwachs, 1992, s. 38-40) Nezirli'nin öykü kişilerinin geçmişle olan bağı, yalnızca bireysel travmalarla değil, kolektif bir toplumsal hafıza üzerinden şekillenir. Bu açıdan bakıldığında, “mâzi”, yalnızca bireyin iç dünyasına değil, ait olduğu kültürel belleğe de işaret eder. Dolayısıyla Nezirli'nin öykülerinden Azerbaycan halkının kültürel belleği takip edilebilir. Bu durum ise eseri, “Dünya Edebiyatı” kanonuna yaklaştırmaktadır.

Kamran Nezirli'nin on üç öyküden oluşan *Gece Yaman Uzundur*'da okura düşündürdüğü meselelerden biri, “mâzi” ve “hafıza” bağlamında öykü kişilerinin, çoğunlukla “mâzi”nin verdiği ağırlık altında ezilmesidir. Nezirli'nin insanları bazen şahit oldukları zaman/dünya katlanılmaz olduğu için “geçmiş”e sığınır. “Geçmiş” acılarla dolu olsa bile artık emin duraktır; gelecek belirsiz, tekensiz hatta müphemdir. Dolayısıyla geleceğe sığınmanın bir anlamı söz konusu değildir.

Nezirli'nin öykülerinde geriye dönüşler, çoğunlukla yapıcı olarak verilmiştir. Böylece yazar, okura öykü kişinin bir yönünü açıklayarak, kişiyi daha yakından tanıma fırsatı verecektir. Kişisel mâzi, toplumsal tarihle buluşur. Bu bütünleşme, Paul Ricoeur'ün “hafıza”, “tarih” ve “unutma” kavramlarına bakışında olduğu gibi, geçmişin yalnızca hatırlanmakla kalmayıp, aynı zamanda dönüştürülerek bugünü şekillendirdiğini gösterir. Ricoeur, hafızanın pasif bir kayıt değil, aktif bir yeniden inşa süreci olduğunu vurgular. (Ricoeur, 2004, s. 57-58) Nezirli'de de “geçmiş”, yalnızca hatırlanmaz; anlatılır, sorgulanır ve yeniden yazılır. Dolayısıyla çalışmanın birinci başlığında ifade edilen iyimserliğin kaynağı, zaman zaman patolojik geçmişin yeniden inşası sürecinde yatar.

Nezirli'nin öykülerinde “mâzi” fikri “hafıza” kavramı ile birlikte verilmektedir. “Hafıza” ve “mâzi” birbirini desteklemekte, bazen de artık katlanılmaz iki unsur olarak görülmektedir. Bu durumu Güngör, Proust ekolüne bağlar: Hâldeki realiteden haz etmeyen öykü kişileri, ya geçmişte yaşar ya da geçmiş daima bir hatırlamayla, hâli kesintiye uğratar. (Güngör, 2022, s. 96) Böyle bir durumda “şimdi” de anlamını yitirmektedir. Dolayısıyla kişi “mâzi” ve “şimdi”nin arasında savrulup gitmektedir, çünkü “hafıza” öykü kişisi için büyük bir yükür.

Örneğin “Lidiya İvanovna'nın Vârisleri” adlı öyküde Lidiya İvanovna'nın yaşlandıkça artan tedirginliklerinden biri de mâzinin ağırlığıyla hafızasından silemediği anıların verdiği ağırlıktır. Bu yüzden İvanovna “şimdi”de yaşayamaz. Kız kardeşiyle olanlar, kendisini onun ölümüne sebebiyet vermesine işaret etmektedir ve bu acıyı yıllarca yanında götürmüştür. Bununla beraber tüm olanlar meseleyi yanlış anlama ya da fazla büyütmeden kaynaklanmaktadır.

Nezirli'nin “mâzi”nin altında ezilen insanları, çoğunlukla hayata karşı çok hassas düşündükleri için bu yükten kurtulamazlar. Söz konusu durum ise bir lanet gibi taşıdıkları “hafıza” kavramını gündeme getirmektedir. Pierre Nora'nın “lieux de mémoire” (hafıza mekânları) kavramının bu noktada işlevselleştiği görülür. Nora, hafızanın bireyde değil, simgeleşmiş mekânlarda ve nesnelere barındığını söyler. (Nora, 2022, s. 37-40) Nezirli'nin öykülerinde eski fotoğraflar, mezar taşları, aile hatıraları gibi maddi unsurlar, bu “hafıza mekânları”nın işlevini görür. Bu unsurlar, geçmişle kurulan teması somutlaştırır. Bayan İvanovna, geçmişteki pek çok unsurla anılarını simgeleştirmiştir ki artık bu anılardan sıyrılmamanın imkânı yoktur.

“Kendini nehre atmıştı. Bak işte canım. Bu resmi hatıra olarak saklıyorum. Ablamın ölümünün sebebiyim.

Tamilla merakla hikâyenin sonunu dinlemek istedi.

Peki sonra ne oldu Lidiya İvanovna?

Sonra... Aleksey uzun yıllar ortada görünmedi. Bu, bir sır olarak aramızda kaldı. Babamlar 1917 Ekim Devrimi'nden sonra Bakü'ye göç ettiler. Ben bu resmi yanına aldım. Bu resim bana ömür boyu azap ve işkence çektiriyor.” (Nezirli, 2023, s. 31)

“İkinci Nefes” isimli öyküde ise mâziden bir maraz gibi uzak durulur fakat şimdiki zamanla da mücadele edemeyen bir geçmiş kuşak bulunmaktadır. Bu durumda öykü kişileri çıkmaza girerek “aidiyet” problemi yaşar: Ruhunu hissettiği geçmişe mi yoksa yaşamak zorunda olduğu şimdiki mi ait olacaklardır? Bu sorunsal öykünün de temel çatışmalarından biri hâline gelir. Dolayısıyla modern zamanlara, yetişen kuşağa erişemeyen geçmiş, denge mekanizmasını kolaylıkla yitirecektir.

“Ona göre, her geçen gün bir sonrakinden daha güzeldi. Tabiidir, insan yaşlandıkça böyle düşünür. Ama akıllı insanlar bugünün eteğinden yapışlar, gelecek için plan kurarlar ve yaşlanma konusunu düşünmezler. Geçmiş ne kadar az hatırlarsan, ömrün de o kadar uzun olur...” (Nezirli, 2023, s. 44-45)

“Ama şimdi internet çağındayız. Bu çağın esas göstergesi hızdır, hızlı değişimdir. Annelerin doğru bildiği şeyler artık eskidi, zamaneye uymak lazım...” (Nezirli, 2023, s. 45)

Böylece kuşaklar arası çatışma da kendini gösterir. Modern zamanlarda dengenin kaybolması, çatışmanın temel unsurudur. Fakat Nezirli bu duruma varoluşsal bir çerçeveden bakmaz. Veya özellikle Türk edebiyatının ilk dönemlerinde sıklıkla görülen salt Doğu-Batı çatışması olarak da değerlendirmez. Bunun yerine durumu temel bir insanlık problemi olarak görür. Tıpkı dedenin torunu yakalayamaması gibi geçmiş de şimdiki ne kadar denese de yakalayamayacaktır. Yazar söz konusu durumu öykünün canlı hayatına öylesine doğal bir şekilde dağıtır ki herhangi bir felsefi problemenden ziyâde insana dair temel bir soruyu okurun huzuruna getirmiş gibi kendiliğindelik barındırır.

“Yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkanızda! Hepinizi ben büyüttüm! İnsafsızlar! Şimdi beni anlamıyor, benimle ilgilenmiyorsunuz!” (Nezirli, 2023, s. 45)

“Mâzi”nin “hafıza”dan silinmeyen duraklarından bir diğeri de acılarla dolu “tarih”tir. Bu bağlamda Nezirli'nin atıfta bulunduğu iki savaş bulunmaktadır. Biri yakın dönemdeki Karabağ Savaşı, diğeri atıf çok belirgin olmasa da, atfın İkinci Dünya Savaşı olduğu tahmin edilmektedir. Metinde Karabağ Savaşı doğrudan geçse de İkinci Dünya Savaşı, 1942 tarihi ile verilmektedir. Böylece okur Azerbaycan'ın acılarıyla dolu tarihine tanık olmaktadır. Bu durum yazar tarafından trajik bir belgesel biçiminde verilmez. Aksine tıpkı “kuşak çatışması” gibi hayatın akışında bir olay olarak verilir. “İkinci Nefes” isimli öyküde işini icra etmek için toprağı kazdıklarında toplu mezarla karşılaşılır. Tarihin utanç tablosu olan toplu mezarlar, 1942'deki savaşlardan kalmaz:

“Mogilyov'da bir bölgede eğlence merkezinin inşaatına başlamak için yerel kurumlar tarafından yürütülen kazılar esnasında toplu mezar bulunduğu ve mezardan yüzlerce insanın iskeletinin çıktığı anlaşılmıştı.” (Nezirli, 2023, s.50)

Kamran Nezirli “Aşk Beyazdır” öyküsünde ise Azerbaycan tarihinde pek ehemmiyetli bir savaş olan Karabağ Savaşı ve savaşın arkada bıraktığı acılardan bahseder. Karabağ Savaşı çok tazedir fakat edebiyata yansımaları gerek acının şiddetinden gerek ise tüm Azerbaycan toplumunu etkileyen bir hâdise olmasından kaynaklanmaktadır. Bu noktada öykü anlatıcısı da kişiler de kangrenli uzvu kesecek kadar cesur ve gözü karadır. Böylece savaşa ilişkin kararlılık vurgulanmaktadır. Henüz çok yakın tarihte gerçekleşen bir hâdiseyi öykülerden okumaksa okura kurgusal düzende bile olsa tarihe tanıklık fırsatı vermektedir. Fakat savaş artık “mâzi” ile birlikte Azerbaycan toplumunun “hafıza”sını oluşturan bir hâdisedir.

“Ermeniler her gün ateşkesi bozuyorlar. Biz de karşı ateşle susturuyoruz. Galiba onlar birilerine güveniyorlar. Ama bizim sabrımızın da bir sınırı var. Biliyorum ki onları ebediyen susturacağız.” (Nezirli, 2023, s. 70)

Nezirli'nin “Beyaz Gölge” öyküsünde “mâzi” tekinsiz ve korkularla doludur. Yazar burada “mâzi” fikrinin farklı açılımlarına okuru şahit kılar ki bu yazar için de üslûpsal bir eğilim olarak değerlendirilebilir. Aynı fikir etrafında birden çok öykünün hâlelenmesi bu durumun temel bir ispatıdır. “Beyaz Gölge” öyküsünde “mâzi”nin yüküyle “hafıza” artık katlanılmaz durumda olduğu için düşünülmemeyen bir durum olarak “geçmiş”in tozlu raflarında yer edinmiştir. Söz konusu metinlerde “mâzi” artık bir yara gibi değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, Cathy Caruth, travmanın zamanla kurduğu bu bozulmuş ilişkiyi açıklarken, travmatik olayların “olduğu gibi hatırlanamayacağını”, yalnızca dolaylı biçimde deneyimlenebileceğini savunur. (Caruth, 1996, s. 6-7) Nezirli'nin karakterleri de bastırılmış acıları geçmişten bugüne taşıyarak, hafızanın bir yük değil, yaraya dönüşmesini temsil eder. Bu, geçmişin sadece nostalji değil, aynı zamanda iyileşmemiş bir yara olarak varlığını sürdürdüğünü gösterir.

“Beyaz gölgem beni tam elli yıl önce terk etti. Belki de ben ondan ayrılmıştım. Belki de bu yüzden onu bir kez bile hatırlamadım. Ah, çok şey, o kadar çok korkunç anılar, günler aylar ve yıllar var ki! Düşünmeye hiç vaktim olmamıştı.” (Nezirli, 2023, s.107)

Kamran Nezirli'nin *Gece Yaman Uzundur* isimli öykü kitabında bulunan on üç öyküde, yazar hikâye kişilerini pek çok kez “mâzi”leri ile baş başa bırakır. Bu bağlamda inisiyatif, tamamen öykü kişilerindedir ve her bir öyküde “mâzi”ye karşı farklı tutumlar geliştirilir. Bununla beraber ortak kümeleniş, “mâzi”nin bir “hafıza” oluşturduğu

üzerinedir. Söz konusu “hafıza” gerek “kişisel tarih” gerek ise “toplumsal hafıza” olarak okunabilir. Özellikle “toplumsal hafıza”nın ortaya çıktığı dönemlerde Azerbaycan halkını derinden etkileyen olayların toplumsal yansımaları gündeme getirilmiştir.

1.3. Küresel Edebiyat Atlasında Gece Yaman Uzundur

Kamran Nezirli, 03.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen “4. Zeytinburnu Türk Dünyası Öykü Festivali”nde “Dünya Edebiyatı” ve “Türk Dünyası Edebiyatı” üzerine bir bildiri sunmuş, Azerbaycan öyküsünün “Dünya Edebiyatı”ndaki yerini tartışmıştır. Bu bağlamda tercüme, taklit, üslûplaşma ve parodileşme gibi unsurların edebiyatlararası tesirin unsurları olduğunu, ayrıca içtimai ve dahilî hadiselerin de etkilenme yoluyla bir kanonun oluşabilmesinden öte, insana dair hikâyenin ortaklığına işaret eder. Böylece edebiyatın küreselliğini vurgular.

“Türk Dünyası Edebiyatı” genetik bağlılık, tipoloji ve temas gibi gereklilikleri yerine getirdiği için pek çok ortak noktada buluşmaktadır. Bununla beraber özellikle Kamran Nezirli'nin *Gece Yaman Uzundur* bağlamında “Dünya Edebiyatı” ile de buluşan pek çok ortak temalar, meselelere yaklaşımları mevcuttur. Bu noktada Goethe'nin girişimleriyle ortaya çıkan “Weltlitteratur”, “Dünya Edebiyatı” kavramı, yalnızca edebî metinlerin coğrafi sınırları aşması değil, aynı zamanda evrensel okurlukla buluşması anlamına gelmektedir.

Bu bağlamda “Türk Dünyası Edebiyatı”nın kanonda temsiliyeti, gayet sınırlı düzeyde kalmıştır. Fakat David Damrosch'a göre bir metin başka bir kültürde, başka bir bağlamda okunmaya başlandığı anda “Dünya Edebiyatı”nın parçası olur. (Damrosch, 2014, s. 4) Azerbaycan edebiyatının modern yazarlarından biri olan Nezirli'nin öyküleri, çeviri engellerine rağmen, insanlık durumlarına dair ortak temaları ele alarak bu evrensel etkileşimi mümkün kılmaktadır. Öyleyse kanonun dayattığı, dille birlikte edebî eserin mobilizasyonu, kanonun ön koşullarından biri olmakla beraber tek koşul değildir. Aynı zamanda “Dünya Edebiyatı” kavramı sıklıkla bir kapsayıcılık iddiası taşısa da eleştirel kuramcılar bu yapının merkez-periferi ilişkilerini yeniden ürettiğini vurgulamaktadır. Gayatri Spivak, “altkültürlerin sesinin merkeze ulaşmadan bastırıldığını” (Spivak, 1993, s. 66) ileri sürerken; Aamir Mufti edebiyat çevirisinin bir tür “siyasi geçit törenine” dönüştüğünü savunur. (Mufti, 2016, s.14) Bu anlamda Türk dünyası anlatılarının Batı merkezli “Dünya Edebiyatı” haritasında yer bulamaması şaşırtıcı değil, yapısal bir sorundur.

“Dünya Edebiyatı” kavramının 19. yüzyılda Goethe'nin “weltlitteratur” (Eckermann, 2011, s. 311-444) ifadesiyle gündeme geldiği kabul edilir. Ancak 21. yüzyıla gelindiğinde bu kavrama dair birtakım sorunlar ortaya atılır. Hangi eserlerin kanona dâhil edilip edilmeyeceği bağlamına Franco Moretti yeni bir açılım getirerek “uzak okuma” (distant reading) yöntemini önerir. Metinlerin yalnızca içerik düzeyinde değil, yapısal kalıplar üzerinden de karşılaştırılması gerektiğini belirtir ve Moretti'ye göre “Dünya Edebiyatı”, yerel üretimlerle küresel düzlem arasındaki ilişki yeniden düzenlenmelidir. (Moretti, 2000, s. 58)

Casanova'nın 2004'te öne sürdüğü “edebiyat cumhuriyeti” kavramı, araştırmacıları alan üzerine yeniden düşünmeye sevk eder. Casanova'ya göre yazarın hem politik hem ham madde hem de ulusal bir standart olarak temel argümanı olan dili küresel edebiyata sunması hem bir ihanet hem de bir totolojidir. (Casanova, 2004, s. 345). Ayrıca Batı merkezli kanonları yeniden üreten “çeviri siyaseti”nin son tahlilde bir eserin doğduğu dilden bir başka dile “çevrilemeyen” dilsel öğelerinin de ulusal yerinden oynama ve anlamsal boşluklar gibi riskleri mevcuttur. (Apter, 2013, s. 61) Buna rağmen süreç dahilinde çoğunlukla arzulan bir durum olan eseri küresele taşıma fikri, yerel edebiyatların göz ardı edilmesiyle sekteye uğrar. Bu bağlamda genelde “Türk Dünyası Edebiyatı” özde ise Nezirli'nin öykülerinin çeviri faaliyetlerindeki kısırlık, eserlerin dünya edebiyatı dolaşımına girmeyişinin temel sebeplerinden biridir.

Bu noktaya Damrosch'un bir itirazı söz konusudur. Araştırmacıya göre yalnızca tematik benzerlik kanona dahilîyet için yeterli değildir; metinler, siyasî ve ekonomik faktörler tarafından da sistemin içinde eritilmesi gerekir. Söz konusu bağlam, kanonun ne denli politik bir zemine sahip olduğuna işaret eder. Özellikle “Postkolonyalizm”le birlikte “Dünya Edebiyatı” “sözde” küresel temsiliyette sınıfta kalmıştır. Bu durumdan en fazla etkilenen ülkeler ise başta Türk dünyası coğrafyası olmak üzere genel olarak gelişmemiş ülkelerdir. Fakat edebî temsiliyet veya üretim, söz konusu faktörler olmadan da ilerleyen bir yapıya sahiptir.

Frank Kermode benzer şekilde edebî kanonların yalnızca akademik veya estetik kriterlerle değil, siyasî ve kültürel tercihlerle de şekillendiğini belirtir. (Kermode, 2022, s.112-113) Bu nedenle, edebiyatlararası dolaşım, çoğu zaman eşitsiz koşullarda gerçekleşmektedir. Kamran Nezirli gibi yazarlar, bu eşitsizliğe rağmen evrensel temalar üzerinden kanona alternatif sesler sunmaktadır. Bu bağlamda, Kamran Nezirli'nin öyküleri “Dünya Edebiyatı” potansiyeline sahip olsa da henüz yeterli ölçüde çevrilmemiş olması, onu bu merkezin dışında tutmaktadır. Nezirli'nin eserleri, çeviri yetersizliğine rağmen Damrosch'un önerdiği “içerikten çok okurluk üzerinden tanımlanan “Dünya Edebiyatı” anlayışına örnek teşkil eder.

Kitaptaki öykülerde birey, geçmiş ve toplum arasındaki ilişkiler, yalnızca bir milletin değil; modern insanlığın ortak meseleleri olarak ele alınır. “Aşkın Dehşeti” öyküsünde kişinin içsel çelişkileri, duygusal travma ve bağışlama eşiği; Batı anlatılarında karşılığı olan bireysel çözümlerin alternatif biçimidir. Nezirli'nin öykülerinde görülen

bireyin yalnızlığı, savaş travması ve kuşak çatışması gibi temalar, evrensel literatürde karşılığı olan motiflerdir. Örneğin, “İkinci Nefes” öyküsünde kuşaklar arası hafıza kopukluğu ve geçmişin bugünü biçimlendirışı, Halbwichs’ın (Halbwachs, 1992, s. 53) kolektif hafıza kuramıyla da uyumludur.

Nezirli’nin anlatıları; bireyin geçmişle ilişkisi, insanî değerler, hafıza ve merhamet gibi temaları, evrensel düzeyde işlerken, aynı zamanda Türk dünyasının sosyal gerçekliğine sıkı sıkıya bağlı kalır. Bu çift yönlü yazma stratejisi, onu “Dünya Edebiyatı” içinde karşılaştırmalı okumaya son derece uygun hâle getirir. Bununla beraber Nezirli’nin “mâzi” ve “hafıza” ile kurduğu güçlü bağ, kanondaki temsiliyetin diğer eserler bağlamında benzerliğine işaret eder. Aynı zamanda eser, modernizmin göz ardı ettiği “insan” kavramına yepyeni bir bakış sunmuştur. Nezirli’nin öyküleri, çeviri sınırlarını aşamasa da insanlık durumlarına dair evrensel temaları işleyerek bu bağlamı kurar. “Lidiya İvanovna’nın Vârisleri” öyküsünde yaşlı kadının ölüme karşı duyduğu korku ve geçmişle yüzleşme arzusu, Marcel Proust’un belleğe dair düşüncelerini hatırlatır; ancak bu yüzleşme, Sovyet geçmişiyile iç içe geçmiş bir travma olarak sunulur.

Dünya edebiyatı yalnızca Batı merkezli bir mecra olmaktan çıkıp gerçekten küresel bir haritaya dönüşecekse, Kamran Nezirli gibi yazarların edebî dolaşıma sokulması ve tanıtılması gerekmektedir. Bu, yalnızca âdil bir temsil için değil, aynı zamanda dünya edebiyatının içeriksel zenginliği için de elzemdir. Bu bağlamda “Türk Dünyası Edebiyatı”, “geç dolaşıma giren” veya “dolaşımda olmayan” anlatılar arasında yer almakta, küresel ölçekte “yetersiz temsil”le karşı karşıyadır.

Sonuç

Bu çalışma, *Gece Yaman Uzunur*’da *İnsan*, *Mâzi*, *Hafıza* başlığı altında, Azerbaycanlı yazar Kamran Nezirli’nin öykü dünyasında insanın geçmişle ve hafızayla kurduğu ilişkiyi inceleyerek, bu temaların 21. yüzyıl edebiyatındaki karşılıklarını belirlemeyi amaçlamıştır. İnceleme sonucunda, Nezirli’nin on üç öyküsünde tekrarlanan temel izleğin “insan”ın mâziyle hesaplaşması ve bu hesaplaşmadan doğan hafıza bilinci olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, yazarın anlatı evreninde bireyin sadece tarihsel bir özne değil, aynı zamanda geçmişin yükünü taşıyan evrensel bir varlık olarak konumlandığını göstermektedir.

Nezirli’nin öyküleri, “Dünya Edebiyatı” kavramını kuramsal bir çerçeve olarak değil, insan deneyiminin ortak temaları üzerinden anlamlandırır. Aşk, ölüm, yalnızlık, savaş ve hatırlama gibi temalar, yazarın yerel anlatısını evrensel bir düzleme taşımaktadır. Böylece Nezirli, klâsik gerçekçi geleneği sürdürmekle birlikte onu çağdaş bir duyarlılıkla yeniden yorumlar. Bu yönüyle, “yerel olanın evrensel keşiştiği noktada dünya edebiyatına dâhil olma” anlayışı, Nezirli’nin anlatı pratiğinde karşılık bulur.

Çalışma boyunca yapılan çözümler, “mâzi”nin Nezirli’de salt bir geçmiş temsili değil, kimi zaman patolojik bir ağırlık, kimi zaman da direniş ve kimlik unsuru olarak işlev gördüğünü ortaya koymuştur. Bu noktada “hafıza”, bireyin sürekliliğini sağlayan, geçmişle bugünü birleştiren temel bir insani bileşendir. Dolayısıyla Nezirli’nin öykülerinde insan, hem bireysel hem de kolektif bir belleğin taşıyıcısıdır.

Kamran Nezirli’nin *Gece Yaman Uzunur* adlı eseri, “insan”ı merkeze alan yapısı ve hafızayı insanî bir varoluş koşulu olarak ele alışıyla, dünya edebiyatının evrensel temalarına güçlü biçimde eklenmektedir. Eser, yalnızca Azerbaycan edebiyatının bir ürünü değil, aynı zamanda modern insanın ortak hikâyesine dâhil olan bir anlatı bütünüdür. Çalışmada tercih edilen kuramsal modellemeden çok yorumlayıcı bir çözümler, öykülerde “mâzi”nin bir “maraziyet” olarak yansıdığını ortaya çıkarmış, mâzinin yükü altında “hafıza”nın “insan”dan ayrılmaz bir parça olduğuna dikkat çekmiştir.

6.Araştırmacıların Katkıları

6.1.Araştırmacıların Katkı Oranları:

Araştırmacılar eşit oranda katkıda bulunmuştur.

6.2.Çatışma

Araştırmada herhangi bir çatışma beyanı bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Anderson, B. (2020). *Hayali Cemaatler* (Çev. İskender Savaşır). İstanbul: Metis Yayınları.
- Aytaç, G. (1975). *Thomas Mann'ın "Der Zauberberg" ve "Lotte in Weimar" Romanlarında Edebî Kişiliği*. Ankara: Ankara Basımevi.
- Apter, E. (2013). *Against World Literature*. New York: Verso.
- Caruth, C. (1996). *Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Casanova, P. (2004). *The World Republic of Letters* (Trans. M.B. DeBevoise). Cambridge: Cambridge University Press.
- Clark, M. (2005). *In Search of Human Nature*. London and New York: Routledge.
- Damrosch, D. (2014). *World Literature*. Oxford: John Wiley & Sons.
- Descartes, R. (2017). *Felsefenin İlkeleri* (Çev. Mesut Keskin). İstanbul: Say Yayınları.
- Eckermann, J. P. (2011). *Conversations of Goethe 1827*. (Tans. J. Oxenford). *Conversations of Goethe with Eckermann and Soret* (pp. 311–444), Cambridge: Cambridge University Press.
- Erll, A. (2011). *Memory in Culture*. London: Palgrave Macmillan.
- Guénon, R. (2023). *Modern Dünyanın Bunalımı* (Çev. Nabi Avcı). İstanbul: Ketebe Yayınları.
- Güngör, B. (2022). *Anlatının Yapıdan Okumak*. İstanbul: Ketebe Yayınları.
- Halbwachs, M. (1992). *On Collective Memory* (Trans. Lewis Coser). Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Jung, C. G. (2005). *The Undiscovered Self*. London: Routledge.
- Karatani, K. (2019). *Dünya Tarihinin Yapısı* (Çev. Ali Karatay). İstanbul: Metis Yayınları.
- Karl Marx & Engels, F. (2017). *Komünist Manifesto* (Çev. Celâl Üster, Nur Deriş). İstanbul: Can Yayınları.
- Kermode, F. (2022). *Kanonun Estetiği*. İstanbul: Ketebe Yayınları.
- Kirsch, A. (2019). *Küresel Roman: 21. Yüzyılda Dünyayı Yazmak*. İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları.
- Moretti, F. (2000). *Conjectures on World Literature*. *New Left Review*, 1(54), 54–68.
- Mufti, A. (2016). *Forget English! Orientalisms and World Literature*. Cambridge: Harvard University Press.
- Nezirli, K. (2023). *Gece Yaman Uzundur* (Çev. İmdat Avcı). İstanbul: Ketebe Yayınları.
- Nora, P. (2022). *Hafıza Mekânlar* (Çev. Mehmet Emin Özcan). İstanbul: Doğu Batı Yayınlar
- Ricoeur, P. (2004). *Memory, History, Forgetting* (Trans. K. Blamey & D. Pellauer). Chicago and London: University of Chicago Press.
- Shayegan, D. (2020). *Yaralı Bilinç* (Çev. Haldun Bayrı). İstanbul: Metis Yayınları.
- Spivak, G. (1993). *Outside in the Teaching Machine*. London: Routledge.
- Yılmaz, A. (2025, Ocak 1). *Bireycilik*. Tübitak Ansiklopedisi.

EXTENDED ABSTRACT

This study examines the thematic configuration of human being, past (mâzi), and memory in Gece Yaman Uzundur, a short story collection by the Azerbaijani writer Kamran Nezirli, with the aim of identifying how these themes resonate within the broader framework of twenty-first-century literature. Comprising thirteen short stories, the work foregrounds the human condition through an intense engagement with history, memory, and suffering, situating individual experience at the intersection of personal trauma and collective historical consciousness. At the center of Nezirli's narrative universe lies a persistent confrontation between the individual and the past. This confrontation is articulated through what may be described as a condition of "pathological attachment to the past", a recurring motif that shapes the psychological and existential states of the characters. Rather than functioning merely as a temporal background, the past emerges as an active and often oppressive force that continuously intervenes in the present. The characters are unable to detach themselves from earlier experiences of loss, violence, war, and social rupture, and as a result, their lives unfold under the constant weight of remembrance. In this sense, Nezirli portrays memory not as a passive repository of experiences, but as a dynamic and often painful process that structures human existence. The study argues that the dominant thematic pattern across the thirteen stories is the human struggle to come to terms with the past and the formation of a distinct memory consciousness arising from this struggle. Nezirli's characters are not merely historical subjects shaped by external events; they are depicted as universal human figures burdened with the responsibility of carrying both personal and collective memory. This burden often manifests as psychological distress, emotional stagnation, or a sense of existential paralysis. However, memory also functions as a site of resistance, enabling the preservation of identity and continuity in the face of historical disruption. Thus, the past operates ambivalently in Nezirli's fiction: it is simultaneously a source of suffering and a foundation for selfhood. Within this framework, Gece Yaman Uzundur engages closely with themes such as love, death, loneliness, war, loss, and remembrance, which transcend local and national boundaries. Although the stories are deeply rooted in the historical and cultural context of Azerbaijan particularly in relation to collective experiences of trauma—their emotional and ethical concerns are presented in a way that invites cross-cultural identification. This thematic universality positions Nezirli's work within the conceptual orbit of World Literature, not as a theoretical abstraction, but as a lived literary practice grounded in shared human experiences. Rather than approaching World Literature as a canon defined by global circulation alone, this study adopts an interpretive perspective that emphasizes common affective and existential concerns across cultures. From this viewpoint, World Literature is understood as a space where narratives articulate human experiences that resonate beyond their immediate cultural origins. Nezirli's stories exemplify this approach by transforming local histories into narratives of universal human vulnerability. The recurring focus on time, memory, and suffering aligns his work with broader literary traditions that interrogate the human condition in the aftermath of historical rupture. Stylistically and structurally, Nezirli maintains a connection to the classical realist tradition, particularly in his emphasis on psychological depth and social context. However, this realism is reconfigured through a contemporary sensibility that foregrounds internal fragmentation, emotional restraint, and the lingering effects of trauma. The narrative voice often avoids overt moralization, allowing the weight of memory and silence to shape meaning. In doing so, Nezirli reinterprets realist conventions to reflect the complexities of modern subjectivity, especially in societies marked by historical violence and unresolved collective memory. The analyses conducted throughout the study demonstrate that in Nezirli's fiction, the past is not simply remembered; it is lived repeatedly through memory. This repetitive return to earlier experiences gives rise to what can be described as a pathological dimension of memory, where the inability to forget becomes a defining condition of existence. Yet this pathology does not negate memory's constructive potential. On the contrary, memory also serves as the mechanism through which individuals assert their humanity, resist erasure, and maintain a sense of continuity across time. Consequently, memory emerges as an essential human faculty that binds the individual to both personal history and collective experience. In Gece Yaman Uzundur, human beings are portrayed as carriers of memory, embodying the tensions between remembrance and forgetting, suffering and endurance. This dual function of memory as both burden and resource constitutes one of the most significant contributions of Nezirli's narrative world to contemporary literary discourse. In conclusion, Gece Yaman Uzundur can be read as a work that powerfully engages with the universal themes of World Literature through its focus on human vulnerability, historical consciousness, and memory as a condition of existence. While firmly situated within Azerbaijani literature, the collection transcends national boundaries by addressing fundamental questions about how individuals live with the past and how memory shapes human identity. By privileging an interpretive rather than strictly theoretical approach, this study demonstrates that Nezirli's stories articulate a shared human experience in which the past, far from being concluded, remains an inseparable part of what it means to be human in the modern world.